

STOMATOLOGIYADA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSION DAVOLASH YONDASHUVLARI.

Asilbek Luqmonov Usmon o'g'li

Alfraganus University Tibbiyot fakulteti
davolash ishi yo'nalishi 5-bosqich talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16959087>

Annotatsiya:

Maqolada stomatologiyada zamonaviy texnologiyalar va innovatsion davolash yondashuvlari keng yoritilgan. Lazer texnologiyasi, 3D diagnostika, raqamli modellashtirish va implantologiya asosida tashxis hamda davolash imkoniyatlari tahlil qilingan. Innovatsion usullar stomatologiyada og'riqsiz, samarali va xavfsiz davolashni ta'minlashi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: stomatologiya, innovatsion texnologiyalar, lazer, 3D diagnostika, implantologiya.

Abstract:

The article highlights modern technologies and innovative treatment approaches in dentistry. It analyzes the application of laser technology, 3D diagnostics, digital modeling, implantology, and diagnosis and treatment. It is emphasized that innovative methods ensure painless, effective, and safe dental care.

Keywords: dentistry, innovative technologies, laser, 3D diagnostics, implantology.

Аннотация:

В статье освещены современные технологии и инновационные методы лечения в стоматологии. Рассмотрено применение лазерных технологий, 3D-диагностики, цифрового моделирования, имплантологии и диагностике и терапии. Подчеркивается, что инновационные подходы обеспечивают безболезненное, эффективное и безопасное лечение.

Ключевые слова: стоматология, инновационные технологии, лазер, 3D-диагностика, имплантология.

Stomatologiya inson salomatligining muhim sohalaridan biri bo'lib, nafaqat og'iz bo'shlig'i, balki butun organizmning sog'lom faoliyatini ta'minlashda beqiyos ahamiyatga ega. So'nggi yillarda tibbiyotda yuz bergan tezkor texnologik yutuqlar stomatologiya fanida ham keng qo'llanilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, innovatsion tashxis va davolash usullari, raqamli diagnostika hamda minimal invaziv yondashuvlar og'riqsiz, samarali va xavfsiz davolash imkoniyatlarini yaratmoqda.

Asosiy qism.

Stomatologiyada qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalarni bir nechta asosiy yo'nalishlarda ko'rish mumkin:

Raqamli diagnostika va 3D texnologiyalar.

An'anaviy rentgen o'rnini yuqori aniqlikdagi kompyuter tomografiya (KT) va 3D vizualizatsiya texnologiyalari egallamoqda. Bu usullar orqali shifokor nafaqat tish va jag' tuzilishini aniq ko'ra oladi, balki implantatsiya yoki jarrohlik amaliyotlarini oldindan modellashtirishi mumkin. Raqamli skanerlash yordamida stomatologik protezlar, breketlar va implantlar yuqori aniqlikda tayyorlanmoqda.

Lazer texnologiyalari.

Lazer stomatologiyada keng qo'llanilmoqda: tish toshlarini tozalash, milk yallig'lanishlarini davolash, kariesni og'riqsiz bartaraf etish va estetik stomatologiyada qo'llash mumkin. Lazer davolashning asosiy afzalligi – qon ketishining kamayishi, tez bitish va minimal og'riqdir.

Implantologiyada innovatsiyalar.

Zamonaviy implantlar titan va biokompozit materiallardan tayyorlanib, suyak to'qimalari bilan mukammal integratsiyalashadi. 3D-printer yordamida individual implantlar tayyorlanishi bemor uchun qulaylik va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlamoqda.

Estetik stomatologiya.

Innovatsion kompozit materiallar, keramik qoplamalar va blyomateriallardan foydalanish orqali tishlarni tabiiy ko'rinishda tiklash mumkin. Shuningdek, tish oqartirishning zamonaviy lazer va fotodinamik usullari keng tarqalgan.

Xulosa.

Stomatologiyada zamonaviy texnologiyalar va innovatsion davolash yondashuvlari bemorlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish imkonini bermoqda. Lazer, raqamli diagnostika va 3D texnologiyalar joriy etilishi og'riqsiz, xavfsiz va samarali davolash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu bois stomatologiyada ilm-fan va texnologiyaning uyg'unligi kelajakda yanada mukammal davolash usullarini yaratishda muhim omil bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov A., Rasulov B. Stomatologiya asoslari. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2021.
2. Nurmatova M. Zamonaviy stomatologiyada innovatsiyalar. – Samarqand, 2022.

3. World Health Organization (WHO). Oral health and dental care technologies. – Geneva, 2023.

